

EL TRATAMIENTO A LA UNIDAD COMO EJE TRANSVERSAL EN EL TRABAJO DEL S.E.P.

Autores: MS.c. Ana Rita Ramos Pimentel¹, MS.c. Ada Bach Molina ². ¹Escuela Provincial del Partido. “Cándido González Morales”, Circunvalación Este. Camagüey CP 70100,¹ana.pimentel@reduc.edu.cu,

RESUMEN.

El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca del tratamiento a la unidad, como eje transversal en el trabajo del SEP, para que se comprenda la necesidad de todos los agentes implicados dentro del Sistema Político Cubano, que es un elemento clave, para mantener la unidad de todos los cubanos, en torno al Partido, a la Revolución y a la nación indisolublemente unidas tal como expresa el Artículo 40 de la Primera Conferencia Nacional del PCC, efectuada en enero 2012 y con plena vigencia los objetivos de trabajo aprobados y el análisis realizado en el reciente celebrado VIII Congreso del PCC, tomando como referente la situación histórica concreta y la caracterización de todos los elementos de trabajo en lo subjetivo y objetivo en las condiciones actuales.

Teniendo en cuenta la Misión del SEP, es importante realizar un estudio pormenorizado de la Unidad, desde el punto de vista histórico, filosófico y político en el contexto actual de nuestro país, utilizando el pensamiento de Martí, Mella, Marx, Lenin y Fidel, del cual se derivarán posteriormente acciones de preparación y de trabajo de esta temática en los diferentes componentes de trabajo de los cuadros, directivos, activistas y profesores de la Escuelas Municipales y Provincial. Esto demanda profundizar en aspectos relacionados de la dirección política de la sociedad, fundamentalmente para lograr empeños superiores en el compromiso y protagonismo del pueblo en unión al Partido, dependiendo del funcionamiento óptimo de las instituciones y las organizaciones de masas y políticas. Además, responde al proyecto de investigación de la Escuela Provincial del PCC, específicamente a la tarea No. 1 que consiste en los fundamentos epistemológicos del trabajo metodológico en el SEP. En el desarrollo del trabajo se emplearon los métodos de investigación educativa pertinentes que posibilitaron realizar las valoraciones necesarias y establecer análisis, síntesis y generalizaciones.